

O'Z VATANING MARD FARZANDLARI

Usmanov Baxromjon Muxammadjonovich

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari

Kichik mutaxassislar tayyorlash markazi

tarbiyaviy va mafkuraviy bo'lim

mutaxassisi (pressatashe), kichik serjant.

Annotasiya: Ushbu maqolamda o'z Vatani sevuvchi va sadoqat bilan xizmat qilgan buyuk allomalarimizning qaxramonligi hamda jangovar vazifa (operasiya)larini bajarishda to'sqinlik qilayotgan masalalarni yengib o'tish va jangovar ruxning harbiy xizmatchilar tomonidan rivojlantirish usullari va qo'llash jarayoni to'g'risida ma'lumotlar tayyorlangan.

Kalit so'zlar: Vatan, matonat, sadoqat, milliy rux, turon, ozodlik, mehr, millat, jarayon, maqsad.

Har bir xalqning o'z sardorlari, sarbonlari, alp bahodirlari, millatparvar, vatanparvar farzandlari sultonu podsholari bo'ladi. Ular o'zlarining ijtimoiy, siyosiy faoliyatlari, betakror aql-zakovatlari bilan ma'lum bir jamiyatning ham, unda yashovchi kishilarning ham taqdirini o'zgartirib yuboradilar. Bunday insonlar tasharidan bo'ladigan har qanday "ko'rsatma", tazyiqlarga tamoman murosasiz bo'ladilar. O'z xalqining, vatanining ozod va obod bo'lishi uchun fidoyilik, jasorat ko'rsatadilar. Shaxsiy manfaat, shon-shuhrat kabi unsurlarni keyingi o'rinlarga surib qo'yib, millatning dardiga darmon bo'lib yashaydilar.

Vatanini, millatini yangi jahonshumul ijtimoiy-siyosiy, iqqisodiy-madaniy, ma'naviy ufqlarga olib chiqish omillarini ishga soladilar. Vatanning, millatning ulug' farzandlari to'g'risida tafakkur qilganimizda ko'z o'ngimizda Buyuk Turon hoqoni Alp Er To'nga, jasoratli qahramon ona To'maris, yovqnr Spitamen, sulon Jaloliddin Manguberdi, Sohibqiron Amir Temur, noyob aql- zakovat sohiblari Alishsr Navoiy, Mirzo Ulug'bek, Zahiriddin Bobur kabi tarixiy shaxslar nomoyon

bo'ladi. O'zbekiston Prezidenti Islom Karimov sohibqiron Amir Temur tuvalludiga bag'ishlangan xalqaro ilmiy konferensiyada ma'ruza qilib: «Amir Temurdek tarixiy shaxslarni, sarkarda va sohibqironlarni tarix taqozosi, shu zamon tapablari, kerak bo'lsa, zamon ehtiyoji hayotga olib keladi va ul zotlarning fazilat- xususiyatlarini namoyon qilishga zamin yaratadi... Kimki Amir Temur qadimiy Turkiston zaminida tasodifan paydo bo'lgan desa, xato qiladi. Nega deganda hyech narsa to'satdan paydo bo'lmaydi», - deb ta'kidlagan edi. Haqiqatda ham ma'lum bir murakkab sibsiy vaziyatlarda xalqda o'z sarboniga, yetakchi, dono rahbarga ehtiyoj paydo bo'ladi. Chunki, XIV asrning 50-60-yillarida Movarounnahr o'z boshidan alg'ov-dalrovli, qattol, siyosiy parokandalik, o'zaro kurash davrini kechirayottan edi. Shunday murakkab vaziyatda Amir Temur o'z hayoti uchun o'ta xafli, Vatani, millati uchun sharafli yo'lni tanladi.

Bu xukumat, Ollah inoyat qilgan mustahillik ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy taraqqiyot, xalqaro nufuz yo'li edi. Zero, Amir Temur dunyoga kelgan zamin qadimdan iqtisodiy, madaniy taraqqiy etgan, jahonga yuzlab ulug' aql-zakovat soqiblarini bergan ulkan manaviy imkoniyatlarga zga bo'lgan makon edi.

Shuningdek, murakkab siyosiy vaziyatlar, ijtimoiy inqorozlar qolatida millatning alp o'g'lonlari, ulug' siyosatdonlar, sarkardalar Vatan farzandlari sifatida milliy g'urur va salobat bilan kurash maydoniga chiqishlari muqarrarligi qonuniyatini qam mushohada doirasida tutishimiz zarur. O'zbekiston mustaqilligining 15 yilligi arafasida shuni mamnuniyat bilan ta'kidlaymizki, agar yuqorida keltirilgan ana shu ilmiy, tarixiy qaqiqat mezoniga amal qilsak, XX asrning so'ngida O'zbekiston o'z mustaqilligiga erishishida va uni qar tomonlama mustaqamlanishida Birinchi Prezidentimiz Islom Karimovning aloqida o'rni, qissasi bor. Har qanday munosabatlar, fikrlar xilma- xilligidan qat'iy nazar, buni endi qyech kim inkor etolmaydi. Birinchi Prezidentimiz Islom Karimovni Vatan, millat, zamon berdi.

Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov o'z xalqining * sevimli fidoyi raqbari.

Millat o'z farzandi bilan faxrlanadi. Amir Temur Turkistonni, Islom Karimov O'zbekistonni dunyoga olib chiqadilar. Mustaqil O'zbekiston Amir Temur boshqargan ulug' Turkiston davlatining qonuniy vorisi. Soqibqiron Amir Temur ham Birinchi Prezident Islom Karimov ham tarixiy shaxslar. Hayotda bundan ulug' baxt bo'lmasa kerak.

Mustabid sovet "doqiylari" "tarixning yaratuvchisi xalq, davlat boshliqlari, sarkardalar yoki aloqida bir shaxslar tarixni yarata olmaylilar," degan asossiz, g'ayri ilmiy g'oyani targ'ib qilgan edilar. Tarixni xalqning faqat ijtimoiy-siyosiy faol, quvvai hofizasi baland, ma'naviy salohiyatli qatlami, olimlari, sarkardalari, davlat arboblari yaratadilar. Soqibqiron Amir Temur, Birinchi Prezident Islom Karimov o'z xalqining yangi tarixini yaratgan arboblardir. Amir Temur tavalludining 670 yilligiga bag'ishlangan mazkur maqolalar (ilmiy konferensiya materiallari) to'plamiga Soqibqiron tarixini, tarixshunosligini yaxshi bilganlarning qam, ilm-fan yo'lida endi tetapoya bo'layotganlarning qam, O'zbekiston Fanlar akademiyasi institutlarining yetakchi ilmiy xodimlarining, respublikamiz universitetlari professorlarining, institut o'qituvchi, aspirant, magistrining maqolalari kiritilgan. Garchi, to'plamga kiritilgan maqolalarning qammasini qam kamchiliklardan xoli, yuksak ilmiy saviyali deb bo'lmasa qam ulug' ajdodimiz, vatandoshimiz, milliy qadriyatimiz, butun qayoti davomida Vatanim, xalqim deb yashagan inson Amir Temur shaxsiga, ijtimoiy-siyosiy faoliyatiga, milliy davlatchilik institutiga, ul quvvai hofiza tavalludining 670 yilligiga sharqona samimiyat, tavoze bilan yozilgan. Siz muhtaram kitobxon ham yaxshi niyat bilan Amir Temurning hamisha pok ruhlariga tilovat o'qing, xatm qiling. Ulug' ajdodlarni xotirlash, ularning ruhlarini shod etish millatimizning azapiy udumi, savob ish. Zero, ular biz avlodlarga har doim ruhiy, ma'naviy "ozuqa" bag'ishlab turadilar. Biz avlodlar millatning dardiga darmon bo'lgan ajdodlarimiz ruhi oldida hamisha qarzdormiz, Ularni Olloh rahmat qilsin.

Xulosa xozirdagi taxlikali zamonda xar bir harbiy xizmatchilar jangovar va milliy ruxga ega bo'lib o'z Vataniga sadoqatli xizmat qilishning asosiy burchi deb shior qilib olsa bo'ladi.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Inson huquqlari umumjahon deklarasiyasi //O'zbekiston Respublikasi va inson huquqlari bo'yicha xalqaro shartnomalar. Inson huquqlari bo'yicha universal shartnomalar / Mas'ul muharrir A.X.Saidov. - T.: "Adolat", 2002. - 51-bet